

KOMIL INSON TARBIYASINING MAMLAKAT TARAQQIYOTIDA TUTGAN O'RNINI

Vahobova Ziyoda

ma'naviyat asoslari yo'nalsihi magistri

Andijon davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7588453>

Annotatsiya: ushbu maqolada tarbiya, millatning yoshlar tabiyasiga bo'lgan e'tinori, komil inson tabiyasini ahamiyati, mustabid tuzumi davrida yo'l qo'yilgan kamchilik va nuqsonlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: tarbiya, pedagogika, sharq ma'naviyati, hadis, ma'rifat, jamiyat, taraqqiyot.

Tarbiya — shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon, insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lishini ta'minlash yo'lida ko'riladigan chora tadbirlar yigindisi. Tarbiya insonning insonligini ta'minlaydigan eng qadimiy va abadiy qadriyatdir. Tarbiyasiz alohida odam ham, kishilik jamiyati ham mavjud bo'la olmaydi. Chunki odam va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan qadriyatlar Tarbiya tufayliga bir avloddan boshqasiga o'tadi.

Pedagogik adabiyotlarda "Tarbiya" atamasi keng va tor ma'nolarda ishlatiladi. Keng ma'noda Tarbiya inson shaxsini shakllantirishga, uning jamiyat ishlab chiqarish, iqtisodiy-ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan barcha ta'sirlar, tadbirlar, harakatlar, intilishlar yigindisini anglatadi. Bunday tushunishda Tarbiya faqat oila, maktab, bolalar va yoshlar tashkilotlarida olib boriladigan ishlarni emas, balki butun ijtimoiy tuzum, uning yetakchi g'oyalari, adabiyot, san'at, kino, radio, televideniye va boshqalarni ham o'z ichiga oladi.

Shuningdek, keng ma'nodagi Tarbiya tushunchasi ichiga ta'lim va ma'lumot olish ham kiradi.

Tor ma'noda Tarbiya shaxsning jismoniy rivoji, dunyoqarashi, ma'naviy-axloqiy qiyofasi, estetik didi o'stirilishiga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatni anglatadi. Buni oila va tarbiyaviy muassasalar hamda jamoat tashkilotlari amalga oshiradi. Ta'lim va ma'lumot olish tor ma'nodagi Tarbiya ichiga kirmaydi.

Lekin har qanday Tarbiya ta'lim bilan chambarchas bog'liq holdagina mavjud bo'ladi. Chunki ta'lim va ma'lumot olish jarayonida shaxsning faqat bilimi ko'payibgina qolmay, balki axloqiy ma'naviy sifatlari qaror topishi ham tezlashadi.

Tarbiya har qanday jamiyat va har qanday mamlakat hayotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Yosh avlodning , umuman, jamiyat a'zolarining Tarbiyasi bilan yetarlicha shug'ullanmagan mamlakat turg'unlik va inqirozga mahkumdur. Negaki, o'sishi va rivojlanishi uchun har qanday jamiyatda ham moddiy va ma'naviy boyliklar ishlab chiqarish to'xtovsiz ravishda yuksalib borishi lozim. Buning uchun yosh avlod moddiy va ma'naviy boyliklar yetishtirishni ajdodlari darajasida, ulardan ham yaxshiroq ishlab chiqara bilishlari kerak. Yosh avlodda ana shunday moddiy va ma'naviy qobiliyatlarni shakllantira bilish uchun esa, jamiyat uzluksiz ravishda samarali faoliyat ko'rsatadigan tarbiyaviy institutlar tizimiga ega bo'lishi lozim. Zero " "Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir"¹

Tarbiya jamiyat taraqqiyotining turli davrlarida turlicha izoxdab kelingan. Sho'ro zamonida hukmron kommunistik mafkura Tarbiyaga sinfiy va partiyaviy hodisa sifatida yondashishni talab etgan. Shuning uchun ham sinfiy jamiyatda Tarbiya faqat sinfiy xususiyatga ega bo'ladi va turli sinflarning Tarbiyasi bir-biriga qaramaqarshi turadi degan qarash qaror topgan. Holbuki, dunyo ilmi, ayniqsa, Sharq tarbiyashunosligi va o'zbek xalq pedagogikasi tajribasi Tarbiyaning sinfiy ko'rinishga ega emasligining isboti etdi. Shuningdek, kommunistik mafkura tazyiqi tufayli Tarbiyada ijtimoiy muassasalarning o'rniga ortiqcha baho berildi, bu jarayonda irsiy va biologik xususiyatlar deyarli xisobga olinmadi. Natijada bir millat vakillarining bir-biriga qarama-qarshi fikrda tarbiyalanishi o'zlarining aniq maqsad va klejakka bo'lgan intilishlari bo'lmagan, "yuqori"dan kelgan topshiriqlarni so'zsiz bajaruvchi omi insonlar qatlami shakllandi. Sobiq sovet hukumati bu davrda mashxur bir siyosatga amal qilib uzoq muddat aholining milliy manfaatlari va milliy ongiga kirib bordi, xattoki dinsizlikni targ'ib qilib yagona dohiy bo'lgan davlat rahbarini so'zsiz tan olish insonlarning burchi ekaniga xalqning bir qismini "ishontirshga" ham erisha olgan. Shu o'rinda Aaron Russo bilan Rokfellingning suxbatidan parchani havola etmoqchiman.

" Bo'lib tashla hukmronlik qil !"²

Bir kuni u (Rokfeller) menga shunday savol berib qoldi: "Aaron, nima deb o'ylaysan, ayollarni ozodlikka chiqarishning asosiy sababi nimada? Men oldin ham bu haqda mulohaza yuritganim uchun darhol shu javobni berdim: "Ayollar ishlash huquqiga ega bo'lishi, erkaklar bilan teng oylik olishi, ovoz berishi va boshqa huquqlarga ega bo'lishi – asosiy sababdir". U kulib yubordi va dedi: "Aaron, sen ahmoqsan!". U buning sababini tushintirishga kirishdi:

¹ Abdulla Avloniy "Turkiy guliston yoxud axloq" Toshkent 2006

² Azon.uz dan olindi

“Biz, Rokfellerlar, ayollar ozodligini mablag‘ bilan ta‘minlab turganmiz. Buning ikki sababi bor: birinchisi – biz feminizm paydo bo‘lishidan oldin aholining yarmiga ham soliq sololmaganmiz. Ikkinchisi – endilikda bolalar juda erta yoshdan maktabga boradigan va maktabda ularning miyasiga yot g‘oyalar singdiriladigan bo‘ldi. Bu bilan oilalarga putur yetdi.

Bolalar oilani davlat timsolida, o‘z ota-onalarini esa rasmiy qiyofada ko‘radigan bo‘ldi (Bolalar davlat, maktab va amaldorlarni o‘z oilasidek ko‘radigan, o‘z ota-onalari emas, balki ana o‘shalar ularni o‘qitishi kerak deb o‘ylaydigan bo‘ldi). Mana shu feminizmning ikki asosiy sababi hisoblanadi.

Guvohi bo‘lganingizdek asrlar davomida tarbiya masalasiga alohida e‘tibor talab qilinadi. Dunyo magnatlarining insoniyat ustidan hukmronlik qilishga bo‘lgan harakatlari zamirida oilalarning o‘z farzandlariga vaqt ajarta olmasliklari hayot mazmunini iqtisodiy tomondan yaxshi yashash deb tushunish, “pul barcha eshiklarni ochadi” degan g‘oyani odamlar ongiga singdirish maqsadlari yotadi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda jamiyatga komil insonni tarbiyalab yetkazib berish vazifasi avvalo onalargra bog‘liq ekanini ko‘rish mushkul emas. Hadisi shariflarda ham ota-onani hurmat qilish va ularning xizmatidan bo‘yin tovlamaslik haqida alohida uqtiriladi.

Baxz ibn Xakim bobosidan hikoya qiladi:³

Aytdilar: “ Yo, Rosulluloh! Kimga yaxshilik qilayn! “Aytdilar : Onanga!, “ keyin kimga? “Onanga!” Keyin kimga?”. “Onanga! “ keyin kimga?”,”Otanga, keyin yaqin qarindoshlariga!” –dedilar.

Ushbu hadisi sharifda ko‘rganingizdek onalar isnon tarbiyasida eng katta vazifani bajarishi kundek ravshan. Ammo sobiq Sovet hukumati davrida xalqning ma‘naviyatini yo‘q qilish ularning qadriyatlaridan mahrum qilish, oilalarnig sharqona turmush tarzini buzish uchun keng ko‘lamli uzoq muddatli buzg‘unchilik faoliyati ko‘zga ko‘rinmas darajada odamlar ongiga singdirilgan. Buni qarangki o‘sha davr g‘oyalarida “ishchining vatani bo‘lmaydi”, “mehnatkashning vatani bu uning ish joyidir” kabi shiorlar yoki keyinchalik “komsomol” “qaxramon” kabi unvonlar berish orqali biz yuqorida tilga olgan hikoya farzandlar va ota-onalar o‘rtasidagi munosabatni yo‘q qilish ularni bir-birlariga qarama-qarshi qilib foydalanish siyosati yuritilga.

Odatda kishilar ko‘pincha ikki ishda katta hatoga yo‘l qo‘yardilar:

1. yoshlarni hali beri yosh deb chetga surib qo‘yishadi yoki ularga ishonmaydilar.
2. Qariyalarni esa ularni davri o‘tdi, zamondan orqada qolgan deb e‘tibordan

chetda qoldiradilar.

Aslida yoshlarni kelajakka intiltirayotgan shijoat va kelajakka bo'lgan ishonchini rag'batlantirib, ularga qanot berish zarur. Keksalarni boy tajribasi issiq- sovuq kunlardan o'tkazib, ortirgan hayot yo'li-tajribasidan unumli foydalanish darkor.

Yoshlarda tashabbus, kuch va g'ayrat bo'ladi. Qariyalarda esa bilim boshqalar uchun kamolot va ibrat maktabi ekanligi hech kimga sir emas. 1920-30- yillarda kekxa avlod tajribasini, bilimni mensimasligi katta fojeaga sabab bo'lgan. 15-16 yoshli komsomollar ko'plab ishbilarmon, tajribali dehqonlarni quloq qilganlar, mol-mulklarini musodara etgan, uzoq yurtlarga badarg'a qilganlar. Bu esa og'ir ma'naviy bo'xronni keltirib chiqardi.

Ta'n olish kerak, hozir ham keksalarni mensimaydigan, qadriga yetmaydigan yoshlar talaygina. Sho'rolar totalitar tuzumda ma'naviy-axloqiy qadryatlar, fazilatlar, an'analarga qoloqlik tamg'asi bosildi. O'zbek xalqining yillik ma'naviy boyliklarini o'zida mujassam etgan xadislari, shariat hukmlari diniy hurofot sifatida qaralgan. Yevropacha behayolik, zino, bag'ritoshlik yoshlar ma'naviyatiga salbiy ta'sir o'tkazdi. Natijada ma'naviy tubanlik yuzaga keldi.

Yoshlar asriy milliy ma'naviyatimizga zid bo'lgan bag'ritoshlik (farzandni ota-onani tashlab ketishi), qotilli (o'z farzandini o'ldirish), xudbinlik, maishiy buzuqlik, giyohvandlik kabi ma'naviy qiyofa yuzaga keldi, ildiz otdi.

Avloniy, Cho'lpon, Behbudiy, Fitratlar og'ir vaziyatdan chiqishni yagona yo'li ta'lim va tarbiyani yuksaltirish, axloqni yuksaltirishni yagona vosita deb bilganlar. Yurtning ziyolilari sifatida ular xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirish borasida juda katta jasorat ko'rsata olganlar. O'z davrida mustabid tuzumga qarshi tura olish shu bila birga ularga qarshi chiqa oladigan insonlarni tarbiyalash, xalqning dunyoqarashini o'zgartirish maqsadida maktablar ochish, gazeta va jurnallar chop etish, teatr truppalari tashkil etish chinakam jasorat talab qilardi.

Shuning uchu ham prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlarida tarbiya haqida gap ketganda ko'p bora Jadid bobolarimiz merosini o'rganish, ularning jasoratidan o'rak olish haqida ta'kidlaydilar.

Xulosa. Muxtasar qilib aytganda komil inson mamlakat taraqqiyoti uchun chinakam kuch-g'ayrat va shijoat manbaidir. Zero biz bugun Uchinchi Renessansni poydevorini qurish niyatida ekanmiz avvalo yoshlarni, yosh oilalarni va eng asosiysi onalarni o'qimishli qilishimiz zarur. Nega deganda ma'rifatli oilaning qizi, sog'lom va shijoatli, ma'nan yetuk ayol - ona bo'lganda

sogʻlom bolani dunyoga keltiradi hamda uni yurti uchun komil inson qilib voyaga yetkazadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq” Toshkent 2006
2. Imom Buxoriy “Al-jomi as Sahih”
3. Shavkat Mirziyoyev “ Buyuk kelejagamizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”.
4. Azon.uz
5. Ma’naviyat.uz

